

Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Tradisional Tampaksiring Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar

I Wayan Aditya Pratama¹, I Made Sumada², I Dewa Gede Putra Sedana³

¹²³ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai

ARTICLE INFO

Article history:

Received September, 2025

Revised September, 2025

Accepted September, 2025

Available online September, 2025

wyadityapratama@gmail.com,
sumadaimade@gmail.com,
dewaputrasedana17@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Tampaksiring dengan metode kualitatif deskriptif dan teori Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan belum berjalan efektif: pedagang masih menggunakan trotoar dan bahu jalan, mengganggu ruang publik. Hambatan utama meliputi sosialisasi yang kurang efektif, keterbatasan sarana dan personel, ketidakpatuhan pedagang, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Solusi yang disarankan meliputi peningkatan komunikasi dan edukasi, penambahan fasilitas pasar dan personel, penguatan komitmen pelaksana maupun pedagang, serta koordinasi yang lebih baik untuk mewujudkan pasar yang tertib.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Ketertiban Umum; Pasar Tradisional

ABSTRACT

This study examines the implementation of Gianyar Regency Regional Regulation No. 15 of 2015 on Public Order at Tampaksiring Traditional Market using a descriptive qualitative approach and Edward III's framework (communication, resources, disposition, and bureaucratic structure). Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the policy has not been effectively implemented: many vendors still occupy sidewalks and road shoulders, disrupting public space. The main obstacles include ineffective socialization, limited facilities and personnel, noncompliance among vendors, and weak inter-agency coordination. Recommended solutions include improving communication and education, expanding market facilities and staff, strengthening the commitment of implementers and vendors, and enhancing coordination to create a more orderly market.

Keywords: Policy Implementation; Public Order; Traditional Market

1. PENDAHULUAN

Pasar merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, termasuk pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, dan pusat perdagangan lainnya. Keberadaan pasar sangat vital dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder.

Pasar tradisional memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian lokal, termasuk di Bali yang menjadikan pasar sebagai ruang jual beli sekaligus ruang sosial dan budaya. Berdasarkan

*Corresponding author

E-mail addresses: wyadityapratama@gmail.com

data BPS 2020, terdapat 440 unit pasar tradisional di Bali yang sebagian besar (83,9%) dikelola pemerintah daerah. Kabupaten Gianyar menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan 71 unit pasar tradisional, tersebar di tujuh kecamatan, termasuk Tampaksiring, Sukawati, Ubud, Gianyar, Blahbatuh, Payangan, dan Tegalalang.

Pasar Tradisional Tampaksiring di Jl. Pertiwi Brata No. 200 merupakan salah satu pasar aktif di Kabupaten Gianyar yang dikelola pemerintah daerah. Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok, hasil pertanian, hingga barang rumah tangga, dan kerap dikunjungi masyarakat lokal maupun wisatawan. Beroperasi setiap pagi, pasar ini menampung pedagang los, kios, dan pedagang lepas yang beraktivitas di area sekitar pasar.

Namun, Pasar Tradisional Tampaksiring menghadapi persoalan ketertiban dan pemanfaatan ruang publik. Banyak pedagang berjualan di trotoar atau badan jalan akibat keterbatasan tempat resmi, sehingga mengganggu fungsi trotoar dan estetika pasar. Kondisi ini diperburuk oleh parkir kendaraan bermotor yang tidak tertata, menyebabkan kemacetan lalu lintas dan semakin semrawutnya tata ruang kawasan pasar.

Jumlah pedagang di Pasar Tampaksiring mencapai 268 orang, sementara unit resmi hanya 57, sehingga 79% pedagang tidak memiliki tempat berdagang yang layak. Padahal, Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mengatur ketertiban umum melalui Perda Nomor 15 Tahun 2015. Namun implementasi di lapangan belum efektif akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya sarana pendukung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan meninjau implementasi kebijakan ketertiban umum di Pasar Tradisional Tampaksiring, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan strategi peningkatan efektivitasnya agar pasar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua pihak, sehingga peneliti mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Tradisional Tampaksiring Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Erni Qomariyah (2024:234), kebijakan publik adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan tindakan pemerintah; secara sederhana berupa pernyataan kewajiban atau larangan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Carl J. Federick dalam Erni memandang kebijakan sebagai tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Arafat (2023:1) mendefinisikan kebijakan publik sebagai proses dan hasil keputusan pemerintah untuk mengatasi isu publik, mempromosikan kepentingan masyarakat, dan mengelola sumber daya, yang diukur melalui indikator efektivitas, efisiensi, dan dampak. Nugroho dalam Sawir, M. (2021:127) menegaskan kebijakan publik merupakan elemen penting negara yang mengatur hubungan negara-rakyat dan meningkatkan nilai negara melalui pengelolaan, bukan sekadar pengendalian. Mawalat, S.H. (2022:12) menyatakan kebijakan berasal dari policy, prinsip atau cara bertindak sebagai pedoman keputusan; kebijakan publik adalah respons pemerintah terhadap masalah masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan dan keputusan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat sebagai respons atas masalah publik. Penelitian ini menggunakan definisi Arafat (2023:1) karena paling komprehensif dan berfokus pada implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum sebagai wujud tindakan nyata pemerintah mengatur perilaku sosial dan penggunaan ruang publik di pasar, yang keberhasilannya dipengaruhi kapasitas Satpol PP, pengelola pasar, dan partisipasi masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik dipahami sebagai proses interaktif yang menjembatani keputusan dengan dampak nyata di lapangan. Pramono (2020:41) menyebut implementasi mencakup tiga unsur utama: tindakan administratif lembaga pelaksana, ketaatan kelompok sasaran, serta jejaring sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi para pemangku kepentingan; ketiganya menentukan munculnya dampak positif maupun negatif. Meutia (2017:80) menekankan efisiensi pemakaian sumber daya secara tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan indikator hemat, tepat waktu, koordinasi, dan evaluasi. Tachjan (2006:25) memandang implementasi sebagai proses administratif setelah kebijakan ditetapkan, menurunkan alternatif abstrak menjadi langkah konkret (*top-down*), sedangkan formulasi kebijakan berlogika *bottom-up*. Edwards III dalam Kadji Y. (2015:47) menegaskan implementasi merupakan tahapan penjabaran keputusan pemerintah yang jika tidak tepat tetap berisiko gagal meski kebijakannya baik, sedangkan Kadji Y. (2015:49) menyoroti tindakan pemerintah maupun swasta untuk mengubah keputusan menjadi langkah teknis operasional setelah tujuan dan sumber daya tersedia. Dengan demikian, implementasi bukan sekadar pelaksanaan teknis, tetapi memerlukan kejelasan tujuan, koordinasi, sumber daya memadai, dan evaluasi agar efektif. Dalam penelitian ini, konsep Pramono digunakan sebagai landasan karena paling menggambarkan kompleksitas pelaksanaan Perda No. 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Tampaksiring, di mana keberhasilan kebijakan dipengaruhi tidak hanya oleh Satpol PP dan pengelola pasar sebagai pelaksana, tetapi juga oleh kepatuhan pedagang serta dinamika jejaring sosial, politik, dan ekonomi lokal.

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah kondisi ideal di mana masyarakat hidup aman, tenteram, dan bebas gangguan sosial, hukum, maupun fisik. Yusuf dkk. (2018) menyebutnya prasyarat pembangunan nasional yang ditandai jaminan keamanan, tegaknya hukum, serta kemampuan masyarakat menanggulangi pelanggaran. Fortuna & Arif (2023) menekankan tanggung jawab pemerintah daerah menegakkan aturan dan membina kesadaran warga, terutama pelaku usaha informal, agar tidak menimbulkan konflik di ruang publik. Mantiri & Siwi (2020) menyoroti bahwa ketertiban lahir dari kesadaran kolektif dan partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas multikultural, sedangkan Gahansa (2018) menyebutnya syarat terbentuknya masyarakat madani yang adil dan beradab. Ranjabar (2023) menambahkan bahwa ketertiban juga mencerminkan prinsip moral, nilai keadilan, dan kesadaran hukum, sementara Sutiyo & Eviany (2023) memandangnya sebagai fungsi perlindungan masyarakat untuk menjaga keselamatan, kebebasan, dan harga diri warga negara. Priyono & Yusgiantoro (2020) menegaskan stabilitas sebagai syarat tata kelola negara yang dipengaruhi faktor geografis, kekuasaan politik, dan interaksi sosial. Dengan demikian, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bukan hanya kondisi ideal, tetapi tanggung jawab kolektif pemerintah dan warga dalam kerangka hukum, sosial, dan politik yang dinamis. Dalam penelitian ini, pandangan Mantiri & Siwi paling relevan karena menekankan partisipasi masyarakat multikultural Pasar Tradisional Tampaksiring sebagai kunci keberhasilan kebijakan ketertiban, menegaskan bahwa ketertiban lebih merupakan hasil kesadaran kolektif dan solidaritas sosial ketimbang pendekatan koersif semata.

Pasar Tradisional

Pasar tradisional secara umum adalah tempat fisik bertemunya penjual dan pembeli untuk transaksi langsung dengan ciri khas tawar-menawar sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Tambunan, 2020). Pasar ini bukan sekadar lokasi komersial, tetapi infrastruktur penting bagi ketahanan pangan, akses barang harian terjangkau, dan penghidupan komunitas

lokal. M. Rasda (2021) menekankan pasar tradisional sebagai pranata sosial tempat interaksi berbagai aktor (penjual, pembeli, pengelola, pemerintah) yang membentuk struktur sosial dinamis dengan norma dan tatanan tersendiri serta fungsi multifungsi ekonomi, interaksi sosial, hingga rekreasi yang menjaga keberlanjutan budaya lokal. Multifungsionalitas ini membuat pasar tradisional menjadi ekosistem sosial-budaya yang membangun dan melestarikan peradaban masyarakat, nilai yang sulit digantikan ritel modern. Karena itu kebijakan dan perencanaan kota perlu memperlakukan pasar tradisional sebagai warisan hidup (*living heritage*), bukan sekadar ruang komersial, melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pelaku pasar untuk melestarikan fungsi ekonomi, budaya, dan solidaritas sosialnya.

Dari keempat variabel utama tersebut, peneliti memfokuskan pembahasan pada model implementasi kebijakan Edward III. Model ini menekankan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Fokus utama dalam penerapan model ini adalah bagaimana keempat variabel tersebut saling berinteraksi dalam konteks Pasar Tradisional Tampaksiring untuk menjamin tercapainya ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Gianyar No. 15 Tahun 2015. Dengan pendekatan ini, penelitian ini membahas secara lebih rinci empat subbab: kejelasan pesan dan konsistensi komunikasi, ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, komitmen serta sikap pelaksana kebijakan, dan efektivitas struktur birokrasi dalam menegakkan kebijakan ketertiban umum.

Gambar Model Implementasi Kebijakan Edward III

Sumber : George C. Edward III dalam Kadji, Y. (2015)

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami dan menafsirkan makna dari

tindakan sosial dalam konteks implementasi kebijakan secara mendalam dan menyeluruh. Menurut Sugiyono (2018), pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah. Syafrida (2021) menambahkan bahwa dalam pendekatan kualitatif, peneliti berperan aktif dalam menginterpretasikan fenomena sosial berdasarkan data lapangan tanpa adanya intervensi statistik.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan narasi, pernyataan, dan tindakan sosial sebagai sumber data utama yang dilengkapi dan didukung oleh data tambahan berupa dokumen dan peraturan. Secara umum penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari pengetahuan pengelola dan pedagang tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.15 Tahun 2015 terkait alih fungsi trotoar menjadi tempat pedagang di Pasar Tradisional Tampaksiring, sedangkan sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen peraturan serta penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung data primer dalam proses analisis.

Pengumpulan Data

Secara umum, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu studi kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan (*field research*) yang meliputi wawancara dan observasi, serta teknik dokumentasi dan penelusuran data online. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh dasar teori dan konsep melalui buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dan tatap muka dengan informan serta observasi langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang aktual. Dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi melalui arsip, catatan, maupun foto-foto yang relevan. Sedangkan penelusuran data online digunakan untuk mengakses berbagai sumber elektronik seperti *e-book* dan *e-journal* yang mendukung fokus penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi akan semakin kredibel apabila dilengkapi dengan dokumentasi dan sumber daring yang relevan.

Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang meliputi analisis selama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap analisis selama pengumpulan data, peneliti melakukan triangulasi dengan menetapkan fokus penelitian, menyusun temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul, dan merencanakan pengumpulan data berikutnya. Tahap selanjutnya yaitu reduksi data, peneliti memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan data sehingga lebih mudah dikelola dan relevan dengan fokus penelitian. Setelah itu dilakukan penyajian data, yaitu menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk yang terstruktur agar memudahkan penarikan kesimpulan. Tahap terakhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan, di mana peneliti melakukan peninjauan ulang catatan lapangan untuk memastikan keabsahan temuan sebelum merumuskan kesimpulan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Implementasi Kebijakan Kurang Efektif

Implementasi Perda Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Tradisional Tampaksiring dinilai belum sepenuhnya efektif. Hal

*Corresponding author

E-mail addresses: wyadityapratama@gmail.com

ini dapat dilihat melalui empat variabel implementasi menurut Edward III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pertama, dari aspek komunikasi, sosialisasi aturan sudah dilakukan Satpol PP melalui rapat dengan pengelola pasar kemudian turun langsung ke lapangan.

“Untuk Perda Nomor 15 Tahun 2015, pertama kali kami lakukan adalah sosialisasi dengan semua pedagang yang ada di Pasar Tradisional Tampaksiring. Ada juga pedagang yang menggunakan fasilitas umum, kami sosialisasikan dulu, agar dia tidak lagi menggunakan fasilitas umum yang ada di pasar. Sebelum ke lapangan, pasti kami rapat dulu dengan kepala pasar supaya sesuai dengan Perda tersebut. Jadi langkah kami selalu dimulai dari rapat, lalu turun langsung untuk sosialisasi.” (Wawancara, 29 Juli 2025)

Namun, pedagang tetap melanggar aturan dengan alasan ekonomi.

“Saya tahu ada larangan berjualan di trotoar, soalnya Satpol PP pernah bilang juga. Tapi kalau di dalam kios sepi, nggak banyak pembeli. Kalau di luar lebih gampang laku karena orang lewat langsung bisa lihat dagangan. Jadi walaupun tahu, ya saya tetap pilih di trotoar, demi bisa jualan.” (Wawancara, 11 Juli 2025)

Bahkan pengunjung pun melihat lemahnya pengawasan sehingga aturan tidak benar-benar ditaati.

“Sebenarnya semua orang tahu kalau trotoar itu bukan tempat jualan. Pernah ada petugas datang dan menertibkan, tapi habis itu pedagang balik lagi ke luar. Jadi seolah-olah aturannya hanya berlaku kalau ada petugas. Kalau tidak ada yang mengawasi, ya kembali seperti biasa.” (Wawancara, 11 Juli 2025)

Kedua, dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan terkendala oleh keterbatasan personel, fasilitas, dan sarana prasarana. Satpol PP mengakui kesulitan terutama terkait armada.

“Saya di sini membawahi 10 orang, untuk pertama kali kami melakukan penertiban di pasar Tampaksiring biasanya kami turun bersamaan, dan ikut serta juga kasi trantib Kecamatan. Kami ikut terjun ke lapangan untuk sosialisasi, dan juga dibantu staf pasar. Tapi saat ini kami terbentur dengan sarana dan prasarana, terutama armada. Misalnya ketika harus membawa barang bukti atau melakukan penindakan, kami kesulitan karena tidak ada armada. Akhirnya kami harus minta bantuan dari mako (Markas Komando) atau menunggu dukungan dari kabupaten.” (Wawancara, 29 Juli 2025)

Hal serupa juga disampaikan pengelola pasar terkait kondisi fisik pasar.

“Kendala utamanya sebenarnya karena pasar ini terlalu padat dan tempatnya kecil, karena untuk rehab pasarnya tidak ada, makanya masih memakai bangunan-bangunan lama, selain itu belum ada pembahasan terkait dengan renovasi pasarnya.” (Wawancara, 29 Juli 2025)

Sementara dari pengunjung, keterbatasan fasilitas membuat aktivitas pasar semakin semrawut.

“Kalau terlalu ramai memang mengganggu, jalanan jadi macet. Tapi kadang juga saya beli di trotoar karena lebih cepat dan dekat.” (Wawancara, 11 Juli 2025)

Ketiga, dari aspek disposisi, Satpol PP menunjukkan sikap mendukung penuh penerapan Perda karena Pasar Tampaksiring dianggap sebagai wajah depan daerah.

“Kalau untuk perda ini sebenarnya sangat perlu. Pasar Tampaksiring itu kan yang jadi muka, karena dekat dengan Istana. Jadi perlu sekali diterapkan supaya bisa mengurangi kemacetan dan memperlancar penggunaan fasilitas umum. Kalau tidak ditertibkan, kesannya pasar jadi kumuh, padahal ini wilayah yang sering dilewati wisatawan juga.” (Wawancara, 29 Juli 2025)

Namun, pengelola pasar menghadapi kesulitan karena pedagang tetap tidak patuh meskipun sudah disosialisasikan berkali-kali.

“Sudah beberapa kali, berulang kali sudah disosialisasikan, dari Satpol PP sudah, tapi pedagangnya memengkung (bandel), tiap hari sudah dikasi tahu, kalau sudah dikasi tahu,

baru merapihkan dagangannya. Hilang saja petugasnya, sudah lagi menggunakan trotoar, berarti kan harus ditunggu terus.” (Wawancara, 29 Juli 2025)

Di sisi lain, pedagang menekankan kepentingan ekonomi mereka.

“Kami paham kalau aturan itu penting, biar pasar tertib. Tapi bagaimana lagi, kalau kami jualan di dalam sepi pembeli, hasilnya nggak cukup buat makan. Jadi meskipun tahu ada aturan, kami tetap keluar, karena kalau tidak ya dagangan tidak laku.” (Wawancara, 11 Juli 2025)

Pengunjung pun bersikap ambivalen, merasa terganggu tapi juga tetap membeli di luar.

“Kalau banyak pedagang di trotoar sebenarnya bikin macet dan susah lewat. Tapi kadang kami juga beli di luar karena lebih gampang, nggak perlu masuk ke dalam pasar yang sempit.” (Wawancara, 11 Juli 2025)

Keempat, dari aspek struktur birokrasi, secara formal koordinasi antarinstansi sudah ada melalui SOP yang mengatur peran Satpol PP, pengelola pasar, dan Dishub.

“Adapun tugas kami adalah memperpanjang tangan Bapak Bupati dalam melaksanakan peraturan. Kami punya SOP, salah satunya penegakan perda di pasar. Biasanya sebelum turun, kami koordinasi dengan kepala pasar, lalu Dishub ikut mengatur lalu lintas supaya tidak macet. Jadi kami yang menertibkan pedagang, Dishub mengatur jalan, kepala pasar menghimbau pedagang.” (Wawancara, 29 Juli 2025)

Namun, dalam praktiknya, pengawasan tidak berkelanjutan.

“Kadang-kadang sering sih Satpol PP-nya udah melakukan penertiban, tapi biasanya cuma dua orang. Kalau untuk gabungan Satpol PP di Gianyar, itu jarang, tapi untuk Satpol PP yang di kecamatan udah sering ngasi tahu.” (Wawancara, 29 Juli 2025)

Hal ini juga dirasakan oleh pengunjung yang melihat pedagang kembali melanggar setelah petugas pergi.

“Kalau ada Satpol PP biasanya pedagang tertib, tapi begitu mereka pergi ya balik lagi ke trotoar. Jadi aturannya nggak benar-benar jalan, hanya waktu ada petugas saja.” (Wawancara, 11 Juli 2025)

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda di Pasar Tradisional Tampaksiring belum berjalan optimal. Komunikasi masih sporadis, sumber daya terbatas, disposisi masyarakat rendah, dan struktur birokrasi tidak dijalankan secara konsisten.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Pasar Tradisional Tampaksiring, sejumlah faktor penghambat muncul yang membuat implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2015 menjadi kurang efektif. Berdasarkan kerangka teori Edward III, hambatan ini dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain, sehingga menimbulkan tantangan yang kompleks bagi efektivitas kebijakan.

Faktor komunikasi menjadi penghambat paling fundamental. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan pengelola pasar masih terbatas, bersifat insidental, dan belum persuasif. Informasi mengenai aturan belum terserap dengan baik oleh pedagang, sehingga tidak terinternalisasi ke dalam perilaku sehari-hari. Seorang petugas Satpol PP menjelaskan bahwa sosialisasi rutin hanya dilakukan sekali dalam seminggu, dan jika pelanggaran masih terjadi maka langkah berikutnya adalah memberikan surat teguran.

“Sosialisasi biasanya kami lakukan seminggu sekali. Tetapi jika setelah sosialisasi masih ada pelanggaran, kami terpaksa menindak dengan memberikan surat teguran (SP 1).” (Wawancara, 29 Juli 2025).

Pengelola pasar juga mengakui bahwa frekuensi sosialisasi yang rendah tidak sebanding dengan tingkat resistensi pedagang. Kepatuhan pedagang hanya muncul sementara waktu ketika ada petugas, dan mereka kembali melanggar setelah pengawasan hilang.

“Sudah beberapa kali, berulang kali sudah disosialisasikan, dari Satpol PP sudah, tapi pedagangnya memengkung (bandel), tiap hari sudah dikasi tahu, kalau sudah dikasi tahu, baru merapihkan dagangannya. Hilang saja petugasnya, sudah lagi menggunakan trotoar, berarti kan harus ditunggu terus.” (Wawancara, 29 Juli 2025).

Bagi pedagang, sosialisasi lebih dipandang sebagai imbauan daripada aturan tegas, karena pertimbangan ekonomi lebih dominan daripada kepatuhan.

“Iya, pernah ada sosialisasi. Cuma kami anggap itu ya sekedar himbauan saja. Kalau kami ikut aturan masuk ke kios, dagangan tidak laku. Jadi meskipun tahu, kami tetap milih di luar.” (Wawancara, 11 Juli 2025).

Menariknya, sebagian besar pengunjung pasar justru memahami adanya aturan bukan dari sosialisasi formal, melainkan dari tindakan penertiban langsung yang dilakukan petugas di lapangan.

“Saya tahu ada aturan itu karena sering dengar petugas Satpol PP menertibkan pedagang di trotoar. Jadi walaupun saya tidak pernah baca langsung Perdanya, saya tahu dari tindakan di lapangan.” (Wawancara, 11 Juli 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan masih bersifat satu arah, kurang variatif dalam media, dan gagal membangun kesadaran jangka panjang bagi pedagang maupun masyarakat.

Selain komunikasi, keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan signifikan. Dari sisi fisik, jumlah los yang tersedia hanya 57 unit, sedangkan jumlah pedagang mencapai 268 orang. Akibatnya, banyak pedagang yang memilih menggunakan trotoar sebagai area berjualan. Kondisi los yang kecil dan kurang sesuai dengan kebutuhan pedagang membuat mereka merasa lebih leluasa berjualan di luar.

“Los atau kios yang ada itu kecil. Kalau untuk dagangan banten dan perlengkapan upacara, barangnya banyak, jadi tidak muat. Makanya saya taruh di trotoar, supaya barang bisa tertata dan terlihat orang.” (Wawancara, 11 Juli 2025).

Keterbatasan infrastruktur lain juga muncul, seperti fasilitas parkir yang sempit dan penataan yang tidak optimal.

“Parkiran motor harus ditata lebih baik, biar nggak semrawut.” (Wawancara, 11 Juli 2025).

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah personel Satpol PP sangat terbatas. Hanya dua orang dari Satpol PP kecamatan yang rutin turun, sementara dukungan dari tingkat kabupaten sangat jarang.

“Orang yang turun untuk penertiban jumlahnya terlalu sedikit, sekitar 2 orang dari Satpol PP Kecamatan, dan Satpol PP gabungan kabupaten jarang melakukan penertiban di sana.” (Wawancara, 29 Juli 2025).

Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya anggaran dan armada operasional, sehingga upaya penertiban tidak bisa berjalan secara intensif maupun berkelanjutan.

Faktor berikutnya adalah disposisi pedagang. Mayoritas pedagang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi dibanding kepatuhan aturan. Mereka menganggap berjualan di trotoar lebih menguntungkan karena lokasi lebih strategis dan mudah diakses pembeli.

“Kalau di dalam pasar, agak kurang lah (pelanggannya), kalau di pinggir jalan ya seperti ini (lebih ramai).” (Wawancara, 11 Juli 2025).

Kepatuhan pedagang hanya muncul ketika ada petugas yang mengawasi. Begitu petugas pergi, mereka kembali menggunakan trotoar. Seorang pedagang bahkan mengaku sudah mencoba berjualan di los lantai dua, namun karena sepi, ia kembali ke trotoar.

“Saya berjualan di trotoar karena tidak ada tempat lainnya untuk berjualan dan sebelumnya sempat berjualan di area los lantai dua, namun dikarenakan sepi jadi saya kembali lagi berjualan di trotoar.” (Wawancara, 11 Juli 2025).

Namun, beberapa pedagang menyatakan kesediaan untuk patuh jika disediakan alternatif tempat berjualan yang lebih layak dan menguntungkan secara ekonomi.

“Jika ada tempat saya siap untuk mengontrak disana daripada selalu menyalahi peraturan dan penertiban ketika berjualan di trotoar.” (Wawancara, 11 Juli 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pedagang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, dan perubahan sikap baru akan terjadi jika tersedia solusi yang tidak merugikan secara finansial.

Faktor terakhir adalah struktur birokrasi. Meskipun ada SOP dan aturan yang jelas, koordinasi antarinstansi masih lemah, terutama antara Satpol PP dan pengelola pasar. Seorang petugas Satpol PP menegaskan bahwa koordinasi memang dilakukan, tetapi intensitasnya terbatas karena Satpol PP memiliki tanggung jawab di banyak lokasi lain.

“Kalau kami menegakkan perda ini di pasar tampaksiring, kami selalu berkoordinasi... tapi kami juga tidak bisa tiap hari kesana, sebab pekerjaan kami tidak di pasar saja.” (Wawancara, 29 Juli 2025).

Pengelola pasar juga menyampaikan keluhan mengenai kurangnya dukungan dari Satpol PP kabupaten, sehingga penertiban lebih sering bergantung pada dua personel dari kecamatan.

“Satpol PP gabungan kabupaten jarang melakukan penertiban di sana dan hanya mengandalkan sekitar 2 orang dari Satpol PP Kecamatan.” (Wawancara, 29 Juli 2025).

Selain itu, lemahnya penerapan sanksi menjadi faktor lain yang memperburuk kondisi. Selama ini, pelanggaran hanya sampai pada teguran, tanpa adanya sanksi yang lebih tegas seperti denda atau tipiring.

“Untuk wilayah Tampaksiring, belum pernah ada kasus yang mencapai tahap tipiring, dengan kasus tertinggi hanya sampai surat teguran pertama.” (Wawancara, 29 Juli 2025).

Hal ini menyebabkan tidak ada efek jera, sehingga pedagang cenderung terus mengulangi pelanggaran.

Secara keseluruhan, hambatan implementasi kebijakan di Pasar Tradisional Tampaksiring sangat dipengaruhi oleh empat faktor Edward III, yaitu komunikasi yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya, disposisi pedagang yang berorientasi ekonomi, serta lemahnya koordinasi dalam struktur birokrasi. Keempatnya saling memperkuat satu sama lain, sehingga menciptakan kondisi yang membuat kebijakan ketertiban sulit berjalan optimal.

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Kebijakan

Upaya meningkatkan efektivitas kebijakan ketertiban umum di Pasar Tradisional Tampaksiring tidak bisa dilepaskan dari aspek komunikasi. Satpol PP menekankan pentingnya konsistensi dalam sosialisasi dan penindakan. Sebagaimana disampaikan oleh I Ketut Kadet:

“Sosialisasi biasanya kami lakukan seminggu sekali. Tetapi jika setelah sosialisasi masih ada pelanggaran, kami terpaksa menindak dengan memberikan surat teguran (SP1)... Tahapan akhir, jika SP3 tidak diindahkan, adalah tindakan yustisi” (Wawancara 29 Juli 2025).

Namun, bagi pengunjung pasar, metode komunikasi yang paling efektif adalah interaksi langsung. Ni Nyoman Satra menuturkan:

“Yang paling saya perhatikan itu ketika petugas datang langsung. Kalau hanya papan pengumuman, kadang tidak terbaca, apalagi kalau sedang ramai orang” (Wawancara 11 Juli 2025).

Pernyataan ini diperkuat oleh I Wayan Wiriandana yang mengatakan:

“Biasanya pengumuman langsung dari petugas. Kalau cuma papan pengumuman, jarang diperhatikan” (Wawancara 11 Juli 2025).

Dari sisi sumber daya, penyediaan tempat berjualan menjadi solusi mendasar. Satpol PP menyarankan agar pasar menyediakan lokasi yang layak bagi pedagang:

“Semestinya seperti itu, semisalnya dimana dia akan disosialisasikan, ditempat inilah dia harus berjualan, sepanjang dia tidak menggunakan fasilitas umum” (Wawancara 29 Juli 2025).

Kondisi ini sesuai dengan keluhan pedagang. Ketut Jana mengatakan:

“Saya tidak dapat tempat resmi di dalam pasar. Kalau ada, saya mau kok pindah dan kontrak di sana. Tapi karena nggak ada, ya saya tetap di luar” (Wawancara 11 Juli 2025).

Sementara itu, Nyoman Sekarini menambahkan pengalaman pribadinya:

“Saya dulu sempat berjualan di los lantai dua. Tapi di sana sepi sekali, hampir tidak ada pembeli. Akhirnya saya kembali ke trotoar karena di sana lebih banyak orang lewat” (Wawancara 11 Juli 2025).

Pada aspek disposisi, pendekatan persuasif dianggap lebih efektif untuk mengubah perilaku pedagang. Satpol PP menekankan pendekatan humanis, sebagaimana disampaikan I Ketut Kadet:

“Kami memahami mereka mencari nafkah, sehingga kami menyarankan agar tetap mengikuti peraturan. Selama taat aturan, mereka dipersilakan berjualan. Jika tidak patuh pada perda, mereka bisa kehilangan hak berjualan di pasar” (Wawancara 29 Juli 2025).

Namun, pedagang seperti Khoirul memilih tetap di trotoar karena faktor ekonomi:

“Saya tetap bertahan berjualan di trotoar dikarenakan faktor pelanggan lebih banyak ketika berjualan di trotoar dibandingkan berkeliling” (Wawancara 11 Juli 2025).

Terakhir, dari segi struktur birokrasi, koordinasi antar instansi perlu diperkuat. Satpol PP menegaskan bahwa setiap penegakan perda dilakukan bersama kepala pasar dan Dinas Perhubungan:

“Satpol PP menertibkan pedagang, LLAJ mengatur lalu lintas, dan kepala pasar menghimbau pedagang agar tidak melanggar” (I Ketut Kadet, Wawancara 29 Juli 2025).

Akan tetapi, pengelola pasar mengakui adanya batas kewenangan, terutama dalam pengaturan parkir. Dewa Gede Rai Sugiarta menuturkan:

“Apakah ada permakluman kalau untuk parkir dari LLAJ atau dinas perhubungan, (saya) tidak tahu, karena diluar ranah kita, karena berbeda instansinya” (Wawancara 29 Juli 2025).

Dengan demikian, efektivitas kebijakan dapat ditingkatkan melalui komunikasi langsung yang persuasif, penyediaan fasilitas memadai, pendekatan humanis dalam penertiban, serta koordinasi kelembagaan yang lebih jelas antarinstansi.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Tradisional Tampaksiring belum sepenuhnya efektif. Analisis dilakukan dengan menggunakan empat variabel implementasi kebijakan dari Edward III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Dimensi komunikasi menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan pedagang dan tingkat kepatuhan. Sosialisasi memang dilakukan oleh Satpol PP dan pengelola pasar, tetapi masih bersifat sporadis dan dominan satu arah. Pedagang mengetahui adanya larangan, namun tetap memilih berjualan di trotoar karena pertimbangan ekonomi. Menurut Edward III, kejelasan pesan dan konsistensi aliran informasi menjadi syarat penting dalam internalisasi kebijakan. Hal ini selaras dengan temuan Fortuna & Arif (2023) yang menjelaskan bahwa sosialisasi tanpa pengawasan konsisten hanya menghasilkan kepatuhan temporer, serta Lindawati & Rahman (2023) yang menekankan pentingnya strategi komunikasi adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, komunikasi dalam kasus ini masih berfungsi sebatas penyampaian informasi, belum sampai pada internalisasi tujuan kebijakan.

Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan struktural utama dalam penegakan perda. Jumlah pedagang mencapai 268 orang, sementara unit los yang tersedia hanya 57. Fasilitas parkir minim, demikian pula jumlah personel dan armada Satpol PP, sehingga penertiban tidak konsisten. Dalam kerangka Edward III, aspek kuantitas dan kualitas aparatur, anggaran, serta sarana prasarana sangat menentukan keberhasilan implementasi. Kondisi ini sesuai dengan studi Kadir (2023) yang menekankan pentingnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Satpol PP, serta Affrian et al. (2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan fisik dan SDM sering menghambat penertiban ruang publik. Oleh karena itu, penambahan fasilitas pasar dan penguatan kapasitas operasional aparatur menjadi prasyarat mutlak bagi efektivitas kebijakan.

Disposisi

Dimensi disposisi memperlihatkan adanya konflik motivasi antara pelaksana dan target kebijakan. Satpol PP cenderung menerapkan pendekatan humanis, sedangkan pedagang mengambil sikap pragmatis dengan menimbang keuntungan ekonomi. Kepatuhan pedagang hanya bersifat situasional, yakni ketika ada kehadiran aparat. Edward III menegaskan bahwa disposisi pelaksana maupun target berpengaruh langsung terhadap kepatuhan terhadap kebijakan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Affrian et al. (2024) dan Sugianor & Mawarti (2024) yang menunjukkan bahwa orientasi ekonomi sering menjadi alasan utama pelanggaran, serta Fortuna & Arif (2023) yang menekankan perlunya insentif dan pembinaan agar terjadi perubahan sikap. Oleh karena itu, strategi perubahan disposisi perlu menggabungkan pembinaan, pemberian insentif ekonomi, dan penegakan hukum yang konsisten.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi perda sebenarnya sudah ada melalui UPT Pasar, Satpol PP, dan SOP penertiban. Namun, koordinasi antarinstansi belum optimal, wewenang sering tumpang tindih terutama terkait parkir dan lalu lintas, dan sanksi jarang diterapkan hingga tahap yustisi. Dalam perspektif Edward III, koordinasi, kejelasan SOP, dan konsistensi birokrasi menjadi indikator kunci. Kelemahan ini serupa dengan temuan Sugianor & Mawarti (2024) maupun Affrian et al. (2024) yang menyoroti fragmentasi kelembagaan sebagai penghambat implementasi. Kadir (2023) juga menekankan pentingnya tata kelola internal Satpol PP untuk mengatasi lemahnya struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi operasional, pembagian tugas yang jelas, serta konsistensi dalam penerapan sanksi.

Analisis menunjukkan bahwa keempat variabel Edward III saling berkaitan dan memperlemah efektivitas kebijakan ketika tidak berjalan optimal. Keterbatasan sumber daya melemahkan struktur birokrasi, komunikasi yang kurang efektif tidak mampu mengubah disposisi pedagang, sementara disposisi pragmatis pedagang memanfaatkan celah lemahnya koordinasi. Dengan

demikian, kegagalan implementasi bukan akibat satu faktor tunggal, melainkan interaksi kompleks antarvariabel. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan holistik yang menyentuh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi secara simultan untuk meningkatkan efektivitas implementasi perda di Pasar Tradisional Tampaksiring.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Tradisional Tampaksiring masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Ketidakefektifan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lemahnya komunikasi yang bersifat sporadis dan tidak persuasif, keterbatasan sumber daya operasional serta sarana pasar, disposisi pedagang yang cenderung pragmatis dengan orientasi ekonomi, serta struktur birokrasi yang kurang terkoordinasi dengan baik. Hambatan-hambatan tersebut menimbulkan pola pelanggaran berulang dan kepatuhan pedagang yang hanya bersifat sementara.

Meski demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya peluang perbaikan apabila dilakukan upaya terpadu. Peningkatan efektivitas implementasi Perda dapat dicapai melalui strategi komunikasi yang adaptif, penguatan kapasitas sumber daya, perubahan disposisi melalui pembinaan dan insentif, serta konsistensi struktur birokrasi dalam penegakan aturan. Dengan pendekatan holistik tersebut, kebijakan ketertiban di Pasar Tradisional Tampaksiring berpotensi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

- a. Bagi Pemerintah (Satpol PP & Pengelola Pasar): perlu menetapkan SOP terpadu terkait penertiban, menambah kapasitas operasional (personel, armada, sarana), melakukan penataan fisik pasar serta penyediaan ruang alternatif berdagang, meningkatkan sosialisasi dengan media permanen, dan menerapkan sanksi berjenjang secara konsisten.
- b. Bagi Pedagang: diharapkan mematuhi ketentuan lokasi berdagang, aktif mengikuti forum dan pembinaan pasar, menjaga kerapian dan kebersihan, serta mendukung skema transisi ekonomi yang ditawarkan pemerintah.
- c. Bagi Masyarakat: mendukung ketertiban dengan memilih berbelanja di lokasi resmi, menggunakan saluran pengaduan untuk melaporkan pelanggaran, serta berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan dan forum pasar.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi Revisi Ke-2). Alfabeta.
- Arafat, S. (2023). *Kebijakan publik: Teori dan praktik*. Literasi Nusantara Abadi.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Girikallo, A. S. (2023). *Buku Ajar Mikro Ekonomi*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis kebijakan publik*. CV Anugrah Utama Raharja.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.

- Nugroho, R. (2021). Kebijakan publik: Implementasi dan pengendalian kebijakan. Elex Media Komputindo.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press.
- Qomariyah, E. (2024). Public administration issues. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Ramadhan, S. (2024). Implementasi kebijakan publik: Buku ajar. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Ranjabar, J. (2013). Sistem budaya Indonesia: Suatu pengantar. Alfabeta.
- Ranjabar, J. (2023). Sosiologi hukum. Rajagrafindo Persada.
- Sawir, M. (2021). Ilmu administrasi dan analisis kebijakan publik konseptual dan praktik. Deepublish.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sutiyo, & Eviany, E. (2023). Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan. Nasmedia
- Syahrudin. (2021). Seri implementasi kebijakan publik: Konsep dan teori implementasi kebijakan publik. Nusamedia.
- Tachjan, H. (2006). Implementasi kebijakan publik. Book Media Press.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik. Media Nusa Creative.
- Yusuf, M. (1996). Teori tahapan rehabilitasi sosial.
- Affrian, R., dkk. (2024). Implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi warung remang-remang di Desa Sungai Buluh). *Jurnal Niara*, 16(3), 18423.
- Fortuna, I. S. E., & Arif, L. (2023). Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya dalam perspektif model kebijakan Edward III. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(3), 346. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2679>
- Kadir, I. A. (2023). Optimalisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) SATPOL PP Maluku Utara: Menegakkan ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat. *Scientia*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.62394/scientia.v2i2.68>
- Lindawati, A., & Rahman, A. (2023). Implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Eksekusi*, 1(3), 524. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.524>
- Muhamad Yusuf. (2023). Implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Good Governance*, 19(2). <https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.628>

- Nurany, F., Yuliasari, V., Putri, M., Syecha, N. R., Muhammad, A. A., & Dean, A. (2023). Implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Jatikalang Krian. *Jurnal Terapung: Ilmu - Ilmu Sosial*, 5(2). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/terapung/article/download/12038/5576>
- Rasda, M. (2021). *Struktur Sosial dan Hubungan Sosial di Pasar Tradisional*. Disertasi. Universitas Hasanuddin.
- Rustiana, E., Kania, I., & Nisrina, A. (2022). Implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar tradisional di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Samarang). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 176. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/download/7183/pdf>
- Sadila Putri, Y., Fahmi, Y., & Affrian, R. (2025). Implementasi kebijakan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus warung remang-remang di Desa Pelanjung Sari Kecamatan Banjang). *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 1054-1063. <https://ejournal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1177>
- Sugianor, & Mawarti. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penertiban warung remang-remang di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Surjana, O. (2017). Implementasi kebijakan publik dalam pembangunan ruang publik Pantai Losari Makassar. *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*, 1(1). <https://doi.org/10.26760/jrh.v1i1.1337>
- Sunarto. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang kearsipan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 97-112. <https://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/download/50/52/>
- Rahmatillah, A., Alqarni, W., & Afrijal. (2023). Implementasi program Aceh Green ditinjau dari perspektif teori implementasi kebijakan Edward III. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(3). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/25686/12890>
- Dharmawati, N. K. D. Y., & Parsa, I. W. (n.d.). Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap pedagang kaki lima. Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Meirini, P. A., Astara, W. W., & Sutarna, I. N. (2020). Implementasi Perda Kabupaten Gianyar tentang retribusi izin mendirikan bangunan terhadap bangunan pariwisata di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 158-163. <https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2455.158-163>
- Sariani, N. N. E. (2022). Hubungan pengetahuan pedagang pasar tradisional tentang COVID-19 dengan kepatuhan penggunaan masker di Pasar Badung. *Institut Teknologi dan Kesehatan Bali*.
- Saskara, I K., Wirawan, I W., & Ardiasa, I K. (2022). Strategi pengembangan pasar tradisional sebagai daya tarik wisata di Kota Denpasar Bali: Studi kasus Pasar Kreneng. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai*, 14(1).

- Tambunan. (2020). Dikutip dalam Fadjri, M. (2020). Perancangan Pasar Tradisional Puloampel. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Wahyudi, K. P. (n.d.). Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.
- Pemerintah Kabupaten Gianyar. (2015, 31 Desember). Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gianyar. Diakses dari <https://jdih.gianyarkab.go.id/>
- Pemerintah Kabupaten Gianyar. (2025, 5 Juni). TP PKK Kabupaten Gianyar gelar sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber. Diakses dari <https://gianyarkab.go.id/informasi-publik/berita/tp-pkk-kabupaten-gianyar-gelar-sosialisasi-pengelolaan-sampah-berbasis-sumber>
- Pemerintah Kabupaten Gianyar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (n.d.). Disperindag Gianyar pantau pasar tradisional dan modern Gianyar. Diakses dari <https://gianyarkab.go.id/informasi-publik/berita/disperindag-gianyar-pantau-pasar-tradisional-dan-modern-gianyar>
- Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). Pasar. Diakses 28 Juni 2025, dari <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-dalam-negeri/pasar>
- Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gianyar. (2025). Buku Saku SIGAP Perda: Sistem Informasi Genggam untuk Anggota Penegak Perda.
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. (n.d.). Pendampingan penegakan Perda Kab. Gianyar No. 15 Tahun 2015. Diakses dari <https://satpolpp.baliprov.go.id/pendampingan-penegakan-perda-kab-gianyar-no-15-tahun-2015/>
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. (n.d.). Penegakan Perda Trantibum. Diakses dari <https://satpolpp.baliprov.go.id/penegakan-perda-trantibum/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).